

NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATSIYANING AHAMIYATI VA USHBU JARAYONDA NOTARIUSLARNING ISHTIROKI MASALALARI

Azizbek Ashurov

Xususiyl amaliyot bilan
shug'ullanuvchi notarius

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219483>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediatsiyaning mohiyati, uning nizolarni muqobil hal qilishdagi ahamiyati, notariuslarning mediatsiya bo'yicha vazifalari, nizolarni huquqiy hal etishda mediatsiya tamoyillarining ahamiyati va sohadagi ayrim masalalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: nizolarni hal qilish, mediatsiya, mediatsiya jarayoni, notarius mediator, ixtiyoriyl ishtirok etish.

Mediatsiya tartib-taomilida neytral vositachi – mediator tomonlarga o'zaro kelishmovchilikni o'zaro qoniqarli hal etishda yordam beradi. Har qanday hisob-kitob majburiyl shartnomada qayd etiladi.¹ Mediatsiya nizolarni suddan tashqari hal etishning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Bu butun dunyo bo'ylab nizolarni hal qilishning qulay mexanizmiga aylanmoqda. Masalan, Singapurda mediatsiya nizolarni hal qilishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mediatsiyani qo'llash ko'pincha sudlar tomonidan majburiyl yoki kuchli rag'batlantiriladi. Bunda Singapur mediatsiya markazi (SMC) va Singapur xalqaro mediatsiya markazi (SIMC) muhim rol o'ynaydi. Ta'kidlash joizki, Singapur mediatsiya bo'yicha Singapur konventsiyasini o'z ichiga olgan bo'lib, u xalqaro mediatsiya kelishuvlarining bajarilishini qo'llab-quvvatlaydi, tijorat nizolarida mediatsiyadan foydalanishni yanada rag'batlantiradi.² Fuqarolik va tijorat nizolarida vositachilik 70-80% hollarda sud yoki arbitrajga murojaat qilishdan oldin qo'llaniladi.³

Amerika Qo'shma Shtatlarida esa mediatsiya nizolarni hal qilish jarayonining bir qismi sifatida, ayniqsa federal va shtat sud tizimlarida keng qo'llaniladi. Fuqarolik ishlarining qariyb 60 foizi mediatsiya orqali sudgacha hal qilinadi. Turli federal sudlar muqobil nizolarni hal qilish to'g'risidagi qonunni

¹ [https://www.wipo.int/amc/en/mediation/what-mediation.html#:~:text=In%20a%20mediation%20procedure%2C%20a,litigation%20often%20ends%20in%20settlement](https://www.wipo.int/amc/en/mediation/what-mediation.html#:~:text=In%20a%20mediation%20procedure%2C%20a,litigation%20often%20ends%20in%20settlement;);

² <https://www.lawsociety.org.sg/for-lawyers/dispute-resolution-schemes/>

³ <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2023/06/powering-apac-in-the-future-exploring-the-dispute-resolution-landscape>

amalga oshiradilar, bu har bir tuman sudidan o'zining nizolarni muqobil hal qilish dasturlarini ishlab chiqishni talab qiladi.⁴

Buyuk Britaniyada, ayniqsa, oilaviy va tijorat nizolarida mediatsiyani qo'llash keng rag'batlantiriladi. Sudlar ko'pincha sud jarayonini boshlashdan oldin tomonlardan Mediatsiya ma'lumotlari va baholash yig'ilishida (MIAM) ishtirok etishlarini talab qiladilar. Bu fuqarolik nizolarining taxminan 40-50% mediatsiya orqali hal qilinishiga olib keldi.⁵ Ushbu statistik ma'lumotlar ushbu yurisdiksiyalarda mediatsiya nizolarni hal qilishning samarali usuli, sudlar zimmasidagi yukni kamaytirish va kelishuv bitimlarini rag'batlantirishning samarali usuli sifatida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mediatsiya nizolarni hal qilishning muqobil usuli sifatida shaxslarga bir-birlari bilan muloqot o'rnatish imkoniyatini beradi va konfliktga turli nuqtai nazardan qarash orqali nizoni hal qilish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar taqdim etadi. Mediatsiya jarayoniga nizolashuvchi taraflar tomonidan mediator taklif etiladi. U mediatsiya jarayonida qaror qabul qilmaydi, balki nizolashayotgan ikki tarafga sud aralashuvisiz muammoning yechimini topishga yordam beradi. Bunday holda, tomonlar bir-birlarini tinglaydilar va kelishmovchilikning muqobil yechimlarini topish uchun muzokaralar olib boradilar. Shu orqali mediatsiya jarayoni tomonlar o'rtasidagi muloqotni yaxshilashga, tomonlarning o'z manfaatlarini ifodalashiga va bir tomonga boshqa tomonning manfaatlarini tushunishga, va o'zaro kelishuv variantlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Mediatsiya ixtiyoriy jarayon bo'lib, unda tomonlar ixtiyoriy ravishda ishtirok etadilar. Bundan tashqari, mediatsiya nafaqat huquqiy natijalarga, balki munosabatlarni saqlab qolish va tiklashga ham qaratilgan. Bu tomonlar o'z tashvishlari, manfaatlari va istiqbollari ifoda etishlari uchun xavfsiz va neytral maydonni ta'minlaydi.⁶ Konstruktiv muloqotni osonlashtirish orqali mediatsiya ishonchni tiklashga va uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Mediatsiya nizoning istalgan vaqtida qo'llanilishi mumkin. Agar tomonlar sudda yoki arbitrajda kelishuvga erishmoqchi bo'lsalar va yordamga muhtoj bo'lsalar, ular mediator olishlari mumkin. Mediatorlar, shuningdek, ba'zan shartnomaning muzokaralar bosqichida, muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganda, lekin ikkala tomon ham bitimning amalga oshishini xohlagan hollarda qo'llaniladi. Mediatorlar tomonlarning manfaatlarini tushunish va murosaga

⁴ https://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/publications/JustResolutions/february-2024/advancing-judicial-training-mediation-adr/

⁵ <https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2024/2024-the-year-of-non-court-dispute-resolution>

⁶ Narziev O. NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISHDA BLOKCHEYN VA AQLLI-SHARTNOMALARNING O'RNI //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 135-139.

keltirishga harakat qilganligi sababli, mediatsiya ba'zan manfaatlarga asoslangan tartib, arbitraj esa huquqlarga asoslangan tartib deb ataladi.⁷

O'zbekistonda notarial idoralarning mediatsiyadagi o'rni, ayniqsa, notariat tizimidagi muhim islohotlardan so'ng yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu islohotlarda asosiy e'tibor raqamlashtirish va xususiy notariuslarni joriy etish orqali notarial xizmatlarning samaradorligi va qulayligini oshirishga qaratildi.⁸ O'zbekiston Adliya vazirligi va Notarial palatasi mazkur faoliyatni nazorat qiladi, qonunchilikka rioya etilishi va kasbiy standartlarga rioya etilishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda xususiy notariuslar turli huquqiy funksiyalarni, jumladan, mediatorlik faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega. Ular muzokaralar va tomonlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda yordam beradi, munozaralar uchun neytral asos yaratadi. Notariuslar mediatsiya davomida erishilgan kelishuvlarni tasdiqlash, ularning qonuniy kuchga ega bo'lishi va ijro etilishini ta'minlashda ishtirok etadilar.⁹

O'zbekiston Respublikasi Presidentining 2019-yil 9-sentyabrdagi PF-5816-sonli "O'zbekiston Respublikasida notariat tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga asosan 2020-yil 1-yanvardan Notariuslar funksiyalari doirasi ancha kengaytirildi. Jumladan, notariuslarga fuqarolik-huquqiy munosabatlarda sudgacha bo'lgan jarayonda dalillarni ta'minlash (guvohlarni so'roq qilish, yozma va ashyoviy dalillarni ko'zdan kechirish va guvohlantirish, ekspertiza tayinlash, internet tarmog'idagi dalillarni ta'minlash; fuqarolik-huquqiy munosabatlarda, shu jumladan mulkiy va meros masalalarida mediator vazifalarini bajarish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish huquqi berildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugun biz rivojlangan demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish uchun jadal islohotlar olib borayotgan vaqtda nizolarni muqobil usullarini qo'llash, bu borada aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, nizolarni sudgacha, o'zaro muzokara yo'llari bilan hal etishni rag'batlantirish borasida xalqaro standartlar va rivojlangan mamlakatlarning eng yaxshi tajribalarini tatbiq etishimiz hayotimizning yanada farovon bo'lishiga xizmat qiladi. Nizolarni muqobil hal qilishda aholining mediatsiya jarayonlaridan foydalanishi, ularning huquqiy ong va madaniyatini oshirishda notariuslarning o'rni ham beqiyos. Notariat sohasida

⁷ Moses, M. L. (2017). The principles and practice of international commercial arbitration. Cambridge University Press, p.27;

⁸ Xususan, 2019-yil 9-sentyabrdagi PF-5816-sonli "O'zbekiston Respublikasida notariat tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni shunday islohotlarning muhim huquqiy asoslaridan bo'lmoqda. Batafsil qarang: <https://lex.uz/ru/docs/-4506606>

⁹ Batafsil qarang: O'zbekiston Respublikasining "Notariat to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-54458>

bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha o'zgarishlar fuqarolarimizga nizolarni muqobil hal etishda yanada qulaylik imkoniyatlar yaratish, ularga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash, ortiqcha ovoragarchiliklar va sarsongarchiliklarga, korrupsion harakatlarga barham berish, qo'shimcha mablag` sarflanishi holatlarini oldini olish, bir so'z bilan aytganda, xalqimiz turmush tarzini yengillashtirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan va tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bungenberg M. et al. (ed.). Asian Yearbook of International Economic Law 2023. – Springer, 2023.
2. Douglas, S. (2008). Neutrality in mediation: A study of mediator perceptions. Law and Justice Journal, 8(1), 139-157;
3. https://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/publications/JustResolutions/february-2024/advancing-judicial-training-mediation-adr/
4. <https://www.lawsociety.org.sg/for-lawyers/dispute-resolution-schemes/>
5. <https://www.penningtonslaw.com/news-publications/latest-news/2024/2024-the-year-of-non-court-dispute-resolution>
6. <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2023/06/powering-apac-in-the-future-exploring-the-dispute-resolution-landscape>
7. <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/what-mediation.html#:~:text=In%20a%20mediation%20procedure%2C%20a,litigation%20often%20ends%20in%20settlement;>
8. Moses, M. L. (2017). The principles and practice of international commercial arbitration. Cambridge University Press;
9. Narziev O. Nizolarni muqobil hal qilishda blokcheyn va aqlli-shartnomalarning o'рни //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 135-139.
10. O'zbekiston Respublikasining "Notariat to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-54458>
11. Secretary-General, U. N. (2012). United Nations guidance for effective mediation. Annex I of the Report of the Secretary-General: Strengthening the role of mediation in the peaceful settlement of disputes, conflict prevention and resolution, UN Doc A/66/811, 25;

